

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Искусственный интеллект в музыке. Его влияние на музыкальную индустрию в будущем

Левин Антон Германович, композитор (г. Ярославль)

Проникновение искусственного интеллекта во все сферы человеческой жизни является результатом плотно идущего научно-технического прогресса и определяет обширные перспективы развития музыкальной индустрии. Становится ли искусственный интеллект хорошим средством поддержки творческой деятельности, или, напротив, искореняет творчество? Может ли искусственный интеллект негативно сказаться на музыкальной индустрии и темпах её развития? И какие проблемы остаются наиболее острыми при рассмотрении влияния искусствен-

ного интеллекта на человеческую жизнь и искусство? Попробуем емко и информативно охватить эти вопросы.

Обладая многолетним опытом в музыкальной индустрии, будучи композитором в области музыки для кино и телевидения, могу выделить неоднозначность феномена искусственного интеллекта. И точно могу сказать, что не стоит бояться инноваций, стоит воспринимать их как возможность для улучшения творческого процесса, и, несомненно, пользоваться инновациями, но осторожно и осознанно.

Что такое искусственный интеллект и как он реализуется в музыкальной индустрии?

Говоря об искусственном интеллекте, сразу определим, что под искусственным интеллектом обычно понимается машинный, алгоритмически воспроизведенный «разум», который воспроизводит свойства человеческого мозгу функции и задачи. Ему не составит труда выполнить творческие задачи — поскольку искусственный интеллект заточен на нетиповые операции, хотя и с типовыми он справляется отлично.

Примечательным является то, что искусственный интеллект, как категория, сегодня обобщается, и это обобщение, порой, не позволяет провести точную грань между позитивными и негативными проявлениями искусственного интеллекта, поскольку некоторые инструменты искусственного интеллекта нацелены на простейшие функции (например, функции на базе софта для создания музыки, о которых мы можем не догадываться), тогда как другие — являются комплексным помощником, по типу ChatGPT.

Считаю неверным отождествление первых и последних инструментов, поскольку между ними существует колоссальная пропасть. В то же время, когда мы будем говорить об искусственном интеллекте, будем понимать именно более сложные его формы, а не простейшие алгоритмы, направленные на замещение или упрощение творческого процесса.

Проникновение искусственного интеллекта в музыку

Искусственный интеллект активно проникает в музыкальную индустрию, и, хотя эти процессы не настолько глобальны, как в некоторых других сферах, тем не менее, искусственный интеллект обладает значительным потенциалом влияния. Причем на ближайшую перспективу темпы его проникновения усилятся, за счет появления новых концептуальных инструментов и их доступности для широкого круга лиц в индустрии (заказчики и исполнители).

В числе сфер влияния искусственного интеллекта, в контексте которых он может продемонстрировать огромное значение уже сегодня, можно выделить такие сопряженные с музыкальной индустрией, как образование, технологии, создание музыки и творчество [1]. Рассмотрим каждую из сфер более подробно:

1. Сфера музыкального образования. Обучение музыке — это сложный и длительный процесс, который особенно изменчив (как с точки зрения сложности, так и длительности) при рассмотрении отдельных направлений, жанров, музыкальных инструментов или софта. Тем не менее, потенциал искусственного интеллекта в музыкальном образовании значителен. И здесь, скорее, прослеживаются только положительные черты от проникновения искусственного интеллекта. Чем это обусловлено? Тем, что искусственный интеллект становится поддерживающим/сопровождающим инструментом в музыкальном образовании. Например, в обучении му-

зыке можно использовать чат-ботов, которые будут давать советы или базовые уроки по музыкальному инструменту для начинающих. Более того, можно использовать нашумевший ChatGPT для создания инструкций, подготовки уроков, или поиска программ для работы с музыкой. В своих творческих потугах каждый может генерировать мелодии с использованием искусственного интеллекта таким образом, чтобы в них сочетались несочетаемые жанры. И тут потенциал положительного влияния безграничен — от банального удовлетворения человеческих желаний, до роста доступности музыкального образования, его популяризации в широких кругах за счет продвижения новых технологий.

Причем в сфере музыкального образования применение искусственного интеллекта можно также концептуально рассмотреть с позиции преподавателя и обучающегося. Преподавателю искусственный интеллект позволяет оптимизировать образовательные задачи, например, облегчить подготовку контента для обучения, повысить уровень интерактивности, или играть сопровождающую функцию. Да и преподаватели сами могут обучаться на основе искусственного интеллекта, используя последний для расширения средовых возможностей (для включения виртуальных инструментов, оркестров, сочетания звуков, стилей и т.д., расширения горизонтов собственного знакомства с произведениями и исполнительством), с постепенным переносом этих возможностей в образовательную действительность.

Для обучающегося искусственный интеллект предоставляет возможности в индивидуализации, например, поиск дифференцированных по сложности музыкальных произведений в конкретном жанре, может помочь с собственным творчеством в рамках обучения, и, опять же, стать эффективным наставником-помощником.

Как итог, в обучении искусственный интеллект играет высокую ценность. Однако, нельзя и забывать о значении личностного взаимодействия, воспитательном потенциале музыкального образования, объединении, общении с другими творческими людьми, поскольку, теряя все это, музыкант упускает много перспективных возможностей, которые не могут быть компенсированы искусственным интеллектом. Посему говорить о полном замещении человека (в данном случае преподавателя) искусственным интеллектом не приходится.

2. Сфера программного обеспечения, облачных приложений (цифровизация музыки, возникновение новых сервисов, новых функций). Искусственный интеллект становится эффективным дополнением и в рамках современного программного обеспечения или облачных приложений, улучшая их с точки зрения опыта конкретного юзера. Например, искусственный интеллект позволяет генерировать музыку на базе специальных приложений — он способен учитывать стиль, включать конкретные инструменты и даже понимать эмоции, поскольку обучен на произведениях, созданных человеком. Причем сегодня большая часть нейросетей обучается на полных треках,

то есть, финальной версии, в которой присутствуют все инструменты, и их звучание едино. Среди европейских исследователей искусственного интеллекта существует такая практика, когда пытаются обучить искусственный интеллект «с нуля», не на готовых треках, а на отдельных инструментах и «стемах» композиторов (при согласии композитора). Стем представляет под собой основу инструмента, его звучание во всей композиции; объединение всех стемов из трека позволяет воспроизвести полноценный трек. Отмечу, что на перспективу обучение на стемах станет способом значительного повышения качества произведений. Однако, сегодня прогнозировать продвижение искусственного интеллекта в данном направлении не приходится, поскольку направление находится в зачаточном состоянии. Но мы можем предположить, что сгенерированные треки в будущем будут иметь несколько другой вид, и, возможно, демонстрировать больше проблем с правообладанием (если практика применения стемов закрепится). Следует добавить, что в 2019 году одна из ведущих музыкальных компаний такая как «Warner Music» уже заключила первый в истории контракт с исполнителем-алгоритмом Endel, а в 2023 году в России создали нейросеть, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классических музыкальных произведений [2]

Искусственный интеллект очень хорош в функциях, связанных с обработкой звука, его вычищением, заменой голоса, шумоподавлением, изменением тембра, включением аудиоэффектов и т.д. Искусственный интеллект позволяет использовать новые виртуальные инструменты и помощники, замещая реальные записи звуков за счет их имитации таким образом, как это необходимо конкретному пользователю. Или также он способен накладывать запись голоса на музыку, заменять голос исполнителя на чей-то другой. Что самое главное — искус-

ственный интеллект на базе специального программного обеспечения или облачных приложений позволяет людям без музыкального образования создавать простейшие треки для личных целей, подбирать музыку или улучшать (адаптировать) её под конкретные повседневные задачи [1].

Говоря про приложения для прослушивания музыки, совершенный искусственный интеллект позволяет подбирать музыку под вкусы человека и предоставлять лучшие рекомендации, при этом, внося значительное разнообразие в поиск исполнителей, иногда, продвигая менее популярных музыкантов и их произведения, увеличивая аудиторию слушателей. Сегодня в этом направлении активно используются функции, связанные с подбором музыки под настроение, эмоции конкретного человека, или текущую активность (будто готовка, чтение или спорт). И, хотя конкретно приложения для прослушивания музыки не отражают полноценного влияния искусственного интеллекта на музыкальную индустрию, вполне себе отражают стимулирование спроса на музыку или конкретных исполнителей, популяризируя их. Все это также говорит о сугубо позитивных возможностях искусственного интеллекта, связанных с продвижением треков (маркетинг, пиар, случайное продвижение за счет срабатывания алгоритмов и т.д.).

3. Сфера создания музыки с использованием инструментов искусственного интеллекта. Искусственный интеллект является поистине уникальным феноменом в данном плане, поскольку фактически позволяет оптимизировать рутинные задачи, разнообразить творчество и при этом, отчасти, положительно повлиять на развитие музыканта. И в особенности эти преимущества проявляются там, где деятельность профессионального музыканта требует кропотливости или проявления стандартизированных подходов. Например, создать определенную му-

зыка под параметры, сравнить собственную композицию (сформированную под определенную задачу) со сгенерированной на основе искусственного интеллекта, возможно, подчеркнуть некоторые идеи по улучшению собственной композиции, или для теста подключить новый инструмент в уже готовую композицию, оценить его звучание и необходимость в нём. Все эти возможности раскрывают сугубо функции творчества с применением искусственного интеллекта, когда последний позволяет реализовать «хотелки», становясь доступным не только профессиональным музыкантам, но и рядовым пользователям. Опустим все те моменты и примеры, которые отражают функциональное упрощение деятельности. Очень часто это упрощение именно позитивно влияет на исход творчества, поскольку позволяет сфокусировать музыканта на создании чего-то нового, уникального, неповторимого.

4. Сфера труда (занятость населения в музыкальной индустрии) — возникновение новых музыкальных специальностей или должностей, связанных с искусственным интеллектом. Затрагивая рынок труда, несомненно, можно сказать, что искусственный интеллект окажет определенное воздействие на уровень спроса на специалистов с музыкальным образованием (профессиональных музыкантов, звукорежиссеров, аранжировщиков, саунд-дизайнеров и т. д.), и где-то в простейших местах и незначительных задачах он даже способен лишить людей рабочего места (или, как минимум, сократить спрос на сотрудников, поскольку не нужно будет держать команду, когда нужен один человек, способный управлять всеми необходимыми инструментами и использовать их по назначению, замещая функции в определенном направлении). Однако, здесь важно правильно оценить, насколько скоро такой исход станет реальностью — у всех, кто находится в зоне риска, считаю, есть достаточно времени для развития тех качеств и навыков, которые будут востребованы в эпоху искусственного интеллекта.

И другой, не менее значимый момент, связан с тем, что творческие аспекты ни в одной профессии в сфере искусства не могут быть заменены в принципе. Модели искусственного интеллекта в музыке сегодня работают на базе готовых решений, библиотек музыки, текстов песен и т. д. (в зависимости от рассматриваемого направления-функции), и используют их в целях генерации новых, схожих с предыдущими, результатов, поскольку являются следствием верной компиляции и интерпретации. Однако, все, на чем основывается искусственный интеллект, создано только человеком. Так, можно сказать, что искусственный интеллект не станет фактором значительного сокращения уровня спроса на талантливых и творчески развитых авторов, которые способны выдавать уникальный результат в своей сфере. Однако, среди типовых специалистов, или сугубо технических профессий, связанных с музыкой, искусственный интеллект способен значительно изменить структуру спроса на сотрудников, обуславливая пересмотр их должностных обя-

занностей и функций, требований со стороны работодателя.

И, наконец, третьей стороной, связанной с влиянием искусственного интеллекта на занятость музыкантов и специалистов в музыкальной индустрии, является появление новых профессий, сопряженных с обслуживанием систем искусственного интеллекта, их разработкой с учетом специфических запросов в музыке, и так далее. В конечном счете, одни профессии уйдут, а новые появятся, причем в новых больший упор будет сделан, опять же, на человеческую индивидуальность, а не умение выполнять конкретные операции, что также позитивно с точки зрения профессионального роста и карьеры.

Можно резюмировать огромное число положительных влияний искусственного интеллекта на музыкальную индустрию как сейчас, так и в будущем.

Опасности и спорные стороны искусственного интеллекта

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, автор данной статьи не относится к числу тех, кто слепо говорит только о преимуществах искусственного интеллекта, игнорируя реальные недостатки или спорные моменты.

Например, всегда сохраняется значимость этического вопроса. Его сущность связана с этикой использования искусственного интеллекта в творчестве музыканта — насколько этично применять искусственный интеллект в тех или иных задачах, и называть себя специалистом в этой сфере? Насколько обосновано замещение человека искусственным интеллектом даже в типовых задачах? Как понимать авторство в произведениях, созданных искусственным интеллектом? Как распределять доходы от использования музыки, созданной с искусственным интеллектом? Как искусственный интеллект в долгосрочном плане скажется на творчестве и искусстве в целом, не может ли он привести к плачевным последствиям в индустрии, к её упадку? Насколько реальна ценность созданных на основе искусственного интеллекта произведений? Как обеспечить доступность искусственного интеллекта для всех, преодолеть проблему неравенства при использовании соответствующих инструментов? Насколько эмоционально глубинны созданные искусственным интеллектом композиции? И многие другие спорные вопросы.

Затрагивая более подробно вопрос про распределение доходов, отметим недавний случай, связанный с подготовкой музыки для фильма «Создатель» режиссера Гарет Эдвардса (Gareth Edwards).

Гарет пытался использовать для создания своего фильма искусственный интеллект, подчеркнул, что в целом полученный результат от нейросетей удовлетворяет его на «7 из 10» [3]. Однако, хотя, впоследствии, музыкальная сопровождающая была сформирована известным композитором Ханцом Циммером, данный случай не исключает проблему выплаты роялти тем, чьи произведения лежат у истоков обучения искусственного интеллекта. Предположим, что Гарет остановился бы на треках, написанных

искусственным интеллектом. Кому он должен заплатить в таком случае средства? Если и осуществлять выплату конкретным лицам, то в каком размере? Поскольку в различных странах закреплены собственные ставки роялти, этот вопрос остается открытым. И, более того, неизвестно, кто, в каком количестве, и в каких масштабах использовал искусственный интеллект, не признавшись в этом.

Хотелось бы точно ответить, что несмотря на все особенности, искусственный интеллект не сможет заменить полностью человека в музыкальной индустрии, поскольку в ней востребованы творчески развитые и талантливые авторы, способные предлагать уникальный контент.

Становится ли искусственный интеллект хорошим средством поддержки творческой деятельности, или, напротив, искореняет творчество? — в этом вопросе важно сфокусироваться на том, насколько сильно искусственный интеллект задействуется в творчестве. В тех случаях, когда искусственный интеллект полностью реализует работу «от» и «до», конечно, он негативно влияет на творческую деятельность, и, скорее, становится «паразитом», вызывает деградацию индустрии и творческого процесса. Однако, когда искусственный интеллект позволяет музыканту забыть о рутинных задачах и заняться работой с идеей и её воплощением, повышением уникальности, привнесением чего-то нового, можно однозначно говорить о его полезности и значимости, позитивном характере влияния на индустрию и творческий процесс.

Может ли искусственный интеллект негативно сказаться на музыкальной индустрии и темпах её развития? — задавая данный вопрос, стоит сказать, что конкретный сценарий зависит от степени востребованности произведений, сгенерированных на основе технологий искусственного интеллекта. В том случае, если искусственный интеллект будет быстро и в огромных масштабах замещать человеческое творчество, могут возникнуть не-

гативные эффекты, связанные со стандартизацией/типизацией произведений, ввиду вышеупомянутого базирования на уже созданных произведениях. Искусственный интеллект, несмотря на восприятие его результатов, как уникальных, не способен выдавать полностью новые идеи, поскольку все полученные им результаты являются следствием компиляции (по принципу «черного ящика») огромного количества примеров, созданных человеком. Говоря про принцип «черного ящика», стоит также сказать, что никогда не ясно, каким образом искусственный интеллект приходит к тому или иному решению, и сможет ли он когда-то прийти к нему вновь.

Резюмируя все сказанное, подведем к важной мысли — итогу настоящей статьи. Считаю, что не стоит фокусироваться на проблемах и вопросах искусственного интеллекта, как катастрофе, определяющей сложности функционирования музыкальной индустрии и её противоречивое будущее состояние. Напротив, искусственный интеллект всегда нужно рассматривать с точки зрения новых возможностей для конкретного специалиста, или даже отрасли.

Важно понимать, что конечный характер влияния искусственного интеллекта на музыкальную индустрию зависит от того, насколько продукты, замещающие реальное человеческое творчество, будут востребованы конечными потребителями — людьми. Более того, именно человек определяет то, каким образом искусственный интеллект будет влиять и на его собственное творчество. Будь то недобросовестный музыкант, который использует искусственный интеллект для коммерческих целей, и не привносит в музыкальное искусство что-то новое, паразитирует на доступности типовой музыки и произведений; или музыкант, который реализует уникальные идеи с помощью инструментов искусственного интеллекта, двигая отрасль и собственное творчество только вперед. Думаю, всем

нужно стремиться ко второму примеру, прибегая к использованию инструментов искусственного интеллекта осознанно, с пониманием ответственности за будущее музыкальной индустрии. И к этому я могу призвать всех авторов, которые так или иначе применяют искусственный интеллект в своей профессиональной деятельности.

Литература:

1. Discover the best AI tools with Supertools.. — Текст: электронный // The Rundown AI: [сайт]. — URL: <https://supertools.therundown.ai/> (дата обращения: 19.02.2024).
2. Искусственный интеллект и создание музыки. — Текст: электронный // tadviser.ru: [сайт]. — URL: <https://www.tadviser.ru/a/440494> (дата обращения: 19.02.2024).
3. «Rogue One» director Gareth Edwards» new film «The Creator» casts AI as a villain (sort of). — Текст: электронный // Fastcompany: [сайт]. — URL: <https://www.fastcompany.com/90957348/rogue-one-director-gareth-edwards-new-film-the-creator-ai-villain> (дата обращения: 19.02.2024).